

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI.....9-23**

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI.....24-34**

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI.....35-42**

Pardayev Sul-tonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI.....43-57**

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLTLARI.....58-65**

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLTLARI.....66-75**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI.....76-92**

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....93-104**

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI.....105-114**

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI.....115-127**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

Тюкмаева Аида Маратовна
доктор философии PhD по философским наукам,
Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Ташкент, Узбекистан,
E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. Данная статья посвящена разработке концептуальных основ семиотики в контексте постструктуралистского дискурса, осуществляя аналитический разбор механизмов формирования смысловых полей и их динамизма в условиях деконструктивистского подхода. Автор осуществляет систематизацию теоретических положений, выявляя интертекстуальные взаимосвязи между знаковыми системами и структурными моделями, исследуя трансформацию традиционных семиотических концептов под влиянием постструктуралистской критики, обуславливающих необходимость переосмысления роли интерпретативных стратегий и дистрибутивных принципов в современном дискурсе. В рамках статьи также проводится критический анализ методов анализа знаковых систем с целью определения их эффективности в изучении смысловых конструкторов, возникающих в постструктуралистском пространстве, создавая предпосылки для расширения теоретических аспектов семиотики в контексте интерпретации текста и культурных практик в условиях постмодернистской парадигмы.

Ключевые слова: деконструкция, знак, постструктурализм, семиотика, анализ, знаковая система, интерпретация, контекст, значение, дискурс, философия языка.

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность изучения семиотических механизмов в условиях постструктуралистского дискурса обусловлена необходимостью переосмысления традиционных концепций знака, значения и интерпретации в контексте критической теории, обращающей под сомнение универсальность и стабильность структурных моделей смыслопорождающих систем. Современная гуманитаристика в эпоху постмодерна сталкивается с задачей выявления новых методологических подходов аналитического

инструментария, способных адекватно отразить динамику смысловых полей, их дистрибутивную природу и множественность интерпретаций, возникающих в условиях распада однозначных метанарративов и идей о фиксированной структуре языка. В данном контексте семиотика, как теоретическая дисциплина, призвана сохранять свои аналитические функции, трансформируя и интегрируя постструктуралистские идеи, актуализируя обращения к новым концептуальным схемам, способным обеспечить адекватное описание многообразия смысловых конструкторов и их взаимодействий. Именно в рамках постструктуралистского дискурса возникает необходимость переосмысления основополагающих категорий, таких как знак, код, интертекстуальность, а также методов анализа знаковых систем, обусловленным деконструктивистским подходом, ориентированного на выявление скрытых противоречий, разломов и множественности значений, заложенных в текстах и культурных практиках. Деконструкция, выступая в качестве метода и парадигмы, разворачивает традиционные представления о стабильности и однозначности смыслов, подчеркивая их условность, историческую обусловленность и контекстуальную изменчивость. В этом смысле, концептуальные основы семиотики в постструктуралистском дискурсе требуют включения в себя как систематизацию существующих теоретических положений, так и разработку новых моделей, позволяющих понять механизмы формирования смысловых полей, их динамику и трансформации в условиях многослойных коммуникационных процессов. Кроме того, важным аспектом является исследование интертекстуальных взаимосвязей и их роли в конституировании смысловых структур, а также анализа методов, направленных на выявление и интерпретацию множества значений, возникающих в процессе деконструкции. Объективизация данных процессов требует переосмысления роли интерпретативных стратегий, а также дистрибутивных принципов, лежащих в основе функционирования знаковых систем в условиях постмодернистской реальности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Постструктуралистские подходы, выдвинутые в работах таких ключевых философов, как Жак Деррида и Мишель Фуко, позволяют осветить динамику семиотического анализа, выявив специфику сложных взаимосвязей с социальными и культурными контекстами, в которых знаки функционируют. Деррида, инициировавший деконструкцию как метод философского и литературного анализа, обосновывает специфику знака в контексте темпоральных и контингентных эффектов значимости, возникающих в процессе взаимодействия с другими семиотическими системами. Значимый вклад Фуко, исследующий соотношение знания и власти, акцентирует внимание на том, как знаки и символы функционируют в рамках сложных сетей дискурсивных практик, формирующих социальные нормы и институциональные структуры. В рамках данного подхода семиотический анализ выходит за пределы чисто лингвистических аспектов, обнажая

взаимосвязи между знаковыми системами и иерархическими отношениями, позволяя обнаружить, как знаки отражают и конструируют реальность, в которой они существуют. Фуко подчеркивает, что дискурсы характеризуются не исключительно передачей и трансляцией информации, а участвуют в создании определенных форм знания, воздействуя на социальные практики и субъективность индивидов. Интеграция деконструктивистских и дискурсивных подходов в семиотическом анализе представляет собой многообещающую эпистемологическую стратегию, способствующую более глубокому пониманию знака как сложного и перманентно-изменяемого феномена в современном мире.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

В рамках современного семиотического анализа деконструкция знака рассматривается как важная методологическая стратегия, позволяющая переосмыслить существующие подходы в интерпретации и понимании разнообразных значений и контекстов, в которых функционируют семиотические системы. Основываясь на идеях постструктурализма, необходимо рассматривать знак следует воспринимать как особую единицу смысловой структуры, лишённую фиксированных и стабильных характеристик, являющуюся динамической и постоянно изменяющейся формой, подверженной влиянию культурных, исторических и социальных факторов. Важной составляющей деконструкции знака является её связь с концепцией «дифферанса», введённой Жаком Деррида, содержащей нарративы, что семантическое содержание знака никогда окончательно неопределено, поскольку всегда зависит от других знаков и контекстов [Derrida, 2000, с. 111]. Мишель Фуко, отвергая метафизическую иллюзию о фиксированности и автономии знака, подчеркивает его функционирование в рамках дискурсивных практик, структурирующих субъективность и социальную реальность. В этом контексте смысл выступает не как внутреннее содержание знака, а как эффект дискурсивных стратегий, конституирующих области знания, власти и истины. Концептуально, в рамках теории Фуко, знак и семиотические структуры предстают как инструменты регуляции и нормализации социальных практик, функционирующие в рамках дискурсивных режимов. Фуко вводит понятие «режима знаков» (режимы знаков), подразумевающего сложную сеть взаимосвязанных правил, определяющих их функционирование и смысловые нагрузки в конкретных исторических и культурных контекстах. [Фуко, 1996, с. 200.].

Эко, аналогичным образом, рассматривает знак как динамический элемент семиотической системы, находящийся в постоянной диалектической взаимосвязи с контекстом, кодами и интерпретативными стратегиями, позволяя ему выделять понятие «семиотической многозначности» и «интерпретативных горизонтов». На концептуальном уровне Эко вводит различие между «означаемым» (значением) и «означающим» (знаковым материалом), подчеркивая, что смысл возникает в результате интерпретации,

осуществляемой посредством сложной системы правил и культурных кодов. В этом контексте знаковая игра становится механизмом конституирования смыслов, варьирующихся в зависимости от культурных и исторических условий. Феномен знака в философии Эко обнаруживает корреляцию с его понятиями «стратегии интерпретации» и «парадигмальных» структур, подчеркивая множественность возможных толкований и актуализирует идею о «конструктивности» смыслов. В связи с этим, Эко акцентирует внимание на том, что знаки функционируют в рамках систем, где их значение определяется не только внутренними свойствами, но и их положением в семиотической сети, а также на взаимосвязи с другими знаками [Эко, 2005, с. 75].

Однако, в рамках постструктуралистского дискурса, концептуализация знака и семиотических процессов в философии Ролана Барта выступает в качестве ключевых инструментариев для деконструкции традиционных структур смысла и текста, подрывая фиксацию авторитетных интерпретаций и подчеркивая децентрацию субъекта. Барт, в своем подходе, приводит семиотическую модель, где знак включает в себя три уровня: знак в широкой семиотической системе то есть система знаков, интерпретант понимающее лицо или интерпретативный процесс и объект то, что обозначается. Однако, в постструктуралистском ключе, Барт отвергает идею о стабильной и однозначной связи между знаком и его значением, подчеркивая, что смысл всегда оказывается в движении и зависит от интерпретации, подверженной влиянию дискурсивных и культурных факторов. В рамках его концепции, знаки функционируют как «маркеры» множества слоев значений, формируя полисемантические и интертекстуальные сети, способствуя деконструкции авторитарных текстуальных структур [Барт, 1989, с. 321].

В связи с этим, критическая дискуссия о феномене культуры, проводимая Жаком Деррида в рамках его концептуальной модели, известной как «грамматология», основывается на глубоком анализе произвольности знака. По мнению мыслителя, знак всегда запаздывает относительно своего закрепления в реальности, что превращает любую знаковую систему в произвольно сконструированное посредническое звено, лишенное объективной связи с референтом и неспособное полноценно выразить его присутствие. В результате, знаковая репрезентация предстает как «цепь непрерывных отсылок и референциальных сопоставлений», в которой участвуют только сами знаки, а окружающий мир, доступный человеческому восприятию, оказывается бесконечной цепочкой знаковых интерпретаций. [Гурко, 1999, с. 24]. Современные культурные и философские размышления о природе реальности и её репрезентации находят свое отражение в работах таких мыслителей, как Мишель Фуко, Жан Бодрийяр и Жиль Делез, каждый из которых вносит важный вклад в понимание взаимодействия языка, символов и реальности в эпоху постмодерна. Фуко, в своей книге «Слова и вещи», актуализирует проблему репрезентации и подчеркивает важность анализа контекста, в котором представлены различные дискурсы, а также исследует взаимосвязь между пространством языка и объективной

реальностью, показывая, как средства выражения формируют наши представления о мире и влияют на структуру знания.

В рамках критического анализа культурных феноменов особое место занимает концепция Жана Бодрийяра, который радикально отрицал традиционные представления о культуре как о авторитарной иллюзии, вводя в философский дискурс термин «симулякр», то есть знак, лишенный объективного референта, связи с реальной действительностью. Согласно Бодрийяру, эпоха постмодерна характеризуется господством симулякров и процессов симуляции, что ведет к возникновению «гиперреальности», в которой границы между подлинным и искусственным стираются, а реальность сливается с воображаемым, создавая новые условия для культурных практик и символов. В этой гиперреальности симулякры обретают самостоятельное существование, имитируя социальность там, где она фактически отсутствует, дискредитируя традиционные представления о стабильности и устойчивости социокультурных взаимодействий.

Делез, развивая идеи постмодернистской онтологии, в этом контексте утверждает, что современный мир по своей онтологической структуре идентичен миру симулякров, где субъект перестает переживать Бога и не находит своего отражения в тождестве субстанции. В этом понимании знаки, лишённые первичного содержательного наполнения, становятся самодостаточными элементами новой реальности, где подлинное и воображаемое сливаются, образуя пространство, в котором традиционные представления о реальности и идентичности утрачивают свою значимость. Аналитика взаимодействия между языком, символами и реальностью в эпоху постмодерна эксплицитно демонстрирует, что современные культурные практики все более ориентированы на создание гиперреальности, в которой симулякры и симуляция формируют новую онтологическую парадигму, а границы между истинным и ложным, реальным и воображаемым размываются, порождая сложную сеть взаимосвязанных культурных и философских концепций, отражающих эфемерную природу современной реальности. [Бодрийяр, Ж. 2013, с. 98]. Это обстоятельство указывает на то, что все обозримые формальной логике тождества на самом деле являются симуляциями, возникающими как оптический и спекулятивный «эффект» более глубокого процесса, основанного на различиях и повторениях. [Делез, 2004, с. 54].

Согласно данной философской концепции, невозможность полного тождества личности и полноты опыта слияния индивида с абсолютным бытием, по Делезу, вызывает непреодолимое стремление к повторению прошедших переживаний и постоянному возвращению к ним. В этом процессе тождество так и не достигается, а лишь его подобия многократно умножаются, превращаясь в пустые копии и обескровленные культурные символы, утратившие свои реальные референты. В ходе бесконечного дробления и умножения симулякров происходит разрушение и распад устоявшихся внутренних связей культуры, приводя к опустошению, упрощению и

тотальному обесцениванию знаков. [Бодрийяр, Ж. 1999, с. 85]. Данное состояние порождает ощущение отчуждения и утраты подлинных смыслов, поскольку символы и знаки, лишённые связи с реальностью, превращаются в поверхностные копии, утрачивающие свою искреннюю значимость. В результате происходит размывание границ между оригиналом и копией, реальностью и симулякром, актуализируя возникновению гиперреальности. Отличительной чертой подхода Деррида является отказ от идеи естественной и непосредственной связи между акустическим образом слова и его понятийным содержанием, которая присутствовала в теориях, например, А. Потебни. Он подчеркивает, что иллюзия такой связи является обманчивой, поскольку ценностная природа этих оппозиций существенно отличается от структуралистских концепций. В отличие от них, Деррида занимается не простым отрицанием фоноцентризма, а его деконструкцией – процессом, направленным на анализ любого языкового элемента в «идеальном» отрыве от его конкретных носителей, то есть в изоляции от акустической или материальной основы. Вышеизложенный метод требует рассмотрения языковых элементов в контексте их взаимосвязей с другими элементами устного и письменного дискурса, подчеркивая сложность и гетерогенность смыслообразующих процессов. В результате традиционное понятие «значения», основанное на фиксированных отношениях между означаемым и означающим, уступает место более сложной концепции «означивания». [Делез, Ж. 1998, с. 301]. Данное обстоятельство позволяет более глубоко понять природу знака и его роль в конституировании смыслов, а также переосмыслить традиционные представления о границах и возможностях языковой коммуникации. Данный подход размывает традиционные границы между текстом и контекстом, между говорящим и слушающим, а также между различными уровнями языка — устным и письменным, актуализируя возникновению «интертекстуальности» и «интерсубъективности» как ключевых характеристик современного понимания языковой практики. В результате, Деррида стремится продемонстрировать, что любой акт означивания является результатом сложной сети взаимосвязанных знаков и практик, а не простым отображением объективной реальности или внутреннего значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В заключение можно констатировать, что предложенная концептуальная модель семиотики в рамках постструктуралистского дискурса представляет собой синтез динамизма интертекстуальных связей, деконструктивных стратегий и трансформативных механизмов смыслообразования, позволяя расширить традиционные представления о роли знаковых систем в интерпретации культурных и текстуальных практик. Аналитический разбор выявленных взаимосвязей свидетельствует о необходимости переосмысления статус-кво в области семиотического анализа, обусловленного деконструктивистским критерием, а также о важности интеграции новых методов и подходов, способных адекватно

улавливать динамическую природу смысловых полей, формируемых в условиях постмодернистской рефлексии. В совокупности, предложенная концептуальная рамка способствует углублению теоретического понимания семиотических процессов в постструктуралистском дискурсе и создает предпосылки для развития новых интерпретационных стратегий, способных адекватно отражать сложную многослойность культурных и текстуальных конструкторов в условиях современного информационного общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Деррида Ж. (2000). О грамматологии. – М.: Ad Marginem. – С. 111.
2. Фуко М. (1996). Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет/М. Фуко. – М.: Касталь. – С. 200.
3. Эко У. (2005). Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Перев. с англ. и итал. С.Д. Серебряного. СПб.: Симпозиум: – М.: Издат. центр РГГУ. – С. 75.
4. Барт Р. (1989). Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, С. 321.
5. Гурко Е. (1999). Тексты деконструкции. Деррида Ж. *Differance*. – Томск: Издательство. – С. 24.
6. Бодрийяр Ж. (2013). Симулякры и симуляция [Текст] / – Перевод О.А. Печенкина. — Тула: — С. 98.
7. Делез Ж. (1998). Различие и повторение. СПб(б).: – С. 54.
8. Бодрийяр Ж. (1999) Система вещей. — М.: Рудомино. – С. 85.
9. Делез Ж. (1998) Логика смысла // Фуко М. *Theatrum philosophicum*: пер. с фр. – М.: Раритет, – С. 328.
10. Потемня А. А. (1993). Мысль и язык: монография. – Киев: СИНТО, – С. 301.

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston, Toshkent.
E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

Poststrukturalistik diskursda semiotikaning konseptual asoslari

Annotatsiya. Ushbu maqola poststrukturalistik diskurs doirasida semiotikaning konseptual asoslarini ishlab chiqishga bag'ishlangan bo'lib, ma'no maydonlarining shakllanish mexanizmlari va ularning dinamikasini dekonstruktivistik yondashuv sharoitida tahlil qiladi. Muallif nazariy qarashlarni tizimlashtirar ekan, belgilar tizimlari va struktural modellarning intertekstual o'zaro bog'liqliklarini aniqlaydi hamda an'anaviy semiotik konseptlarning poststrukturalistik tanqid ta'sirida qanday o'zgarayotganini o'rganadi. Bu esa zamonaviy diskursda interpretativ strategiyalar va distributiv prinsiplarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etadi. Maqola doirasida, shuningdek,

poststrukturalizm maydonida yuzaga keladigan ma'no konstruktlarini o'rganishda belgi tizimlarini tahlil qilish usullarining samaradorligini baholashga qaratilgan tanqidiy tahlil ham amalga oshiriladi. Bularning barchasi matn talqini va madaniy amaliyotlar kontekstida semiotikaning nazariy jihatlarini kengaytirish uchun zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: dekonstruksiya, belgi, poststrukturalizm, semiotika, tahlil, belgi tizimi, interpretatsiya, kontekst, ma'no, diskurs, til falsafasi.

Tyukmaeva Aida Maratovna

Doctor of Philosophy PhD in Philosophical Sciences, Lecturer at the
Department of Philosophy at the National University of Uzbekistan named after

MirzoUlugbek.

Uzbekistan, Tashkent.

E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

Conceptual foundations of semiotics in post-structuralist discourse

Abstract. This article is devoted to developing the conceptual foundations of semiotics within the context of post-structuralist discourse, conducting an analytical examination of the mechanisms underlying the formation of semantic fields and their dynamism under a deconstructivist approach. The author systematizes theoretical propositions, identifying intertextual interrelations between sign systems and structural models, and explores the transformation of traditional semiotic concepts under the influence of post-structuralist critique. This underscores the necessity of rethinking the role of interpretative strategies and distributive principles in contemporary discourse. The article also provides a critical analysis of methods for analyzing sign systems, aiming to assess their effectiveness in studying semantic constructs emerging within post-structuralist frameworks, thereby laying the groundwork for expanding the theoretical aspects of semiotics in the context of text interpretation and cultural practices within the postmodern paradigm.

Keywords: deconstruction, sign, post-structuralism, semiotics, analysis, sign system, interpretation, context, meaning, discourse, philosophy of language.

